

РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 811.133.1

© 2023 С. М. Кравцов, К. В. Шевченко

СОВРЕМЕННЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ДИСКУРС: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Статья посвящена исследованию способов функционирования языковых единиц в современном французском спортивном дискурсе с точки зрения создания прагматического эффекта. Описываются основные спортивные жанры, выявляются тропы и фигуры речи. Устанавливаются способы их функционирования в комментари, аналитической статье, интервью.

Ключевые слова: спортивный дискурс, функционирование, прагматический эффект, комментарий, аналитическая статья, интервью, троп, фигура речи, узуальный, окказиональный.

© 2023 S. M. Kravtsov, K. V. Shevchenko

MODERN FRENCH SPORTS DISCOURSE: FUNCTIONAL AND PRAGMALINGUISTIC ASPECTS

The article analyses the ways of functioning of linguistic units in modern French sports discourse with regard to creating a pragmatic effect. The main sports genres are described, tropes and figures of speech are revealed. The ways of their functioning in commentary, analytical articles, interviews are established.

Key words: sports discourse, functioning, pragmatic effect, commentary, analytical article, interview, trope, figure of speech, casual, occasional.

В современную эпоху, характеризующуюся бурным развитием различных видов деятельности человека, спорт, как профессиональный, так и любительский, занимает всё большее место в жизни национальных культур. Многочисленность видов спорта, обусловленная появлением новых из них и объективирующаяся в национальных лингвокультурах посредством языковых средств, стала причиной существования отдельного дискурса – спортивного. Репрезентация спортивного дискурса в речевых произведениях разных жанров предполагает функционирование в них лингвистических знаков не только в узуальном, но и в окказиональном, нестандартном виде, что может в той или иной степени трансформировать их семантику и оказывать в соответствии с интенциями продуцента речи воздействие на её реципиента. Следовательно, особенности функционирования языковых знаков в речевом произведении в рамках спортивного дискурса придают определённый импульс их прагматическому потенциалу, с помощью которого они порождают воздействие

на читателя или слушающего. Таким образом, важность проблемы, затрагивающей изучение возможностей функционирования лингвистических средств, а также способов их употребления в спортивном дискурсе, стимулирующих создание прагматического эффекта, обуславливает актуальность данного исследования.

Релевантность указанной проблемы в области языкознания определяет значительный интерес российских и зарубежных лингвистов к изучению дискурса в целом и спортивного дискурса в частности. Исследованию дискурса как общему феномену посвящены труды таких учёных, как Т. А. ван Дейк [1998]; В. И. Карасик [2002]; Е. С. Кубрякова, О. В. Александрова [1997] и др. На изучение спортивного дискурса как частного феномена направлены работы таких исследователей, как Е. А. Новикова [2019]; О. А. Панкратова [2005]; В. Н. Шарикова, Э. А. Орлова [2017]; А. Richard [2009] и др. Изучению языковых единиц с точки зрения прагмалингвистики посвящаются труды Д. У. Ашуровой, М. Р. Галиевой [2016]; G. Leech [1985] и др.

Целью данного исследования является изучение функционирования языковых средств, а также способов их практической реализации в современном французском спортивном дискурсе сквозь призму прагматического потенциала лингвистических единиц. С учётом того, что спортивный дискурс включает в себя совокупность речевых произведений разных жанров, в соответствии с целью исследования предполагается решение ряда задач, таких как, во-первых, функционально-прагматический анализ языковых средств и способов их реализации в жанре комментария; во-вторых, функционально-прагматический анализ языковых средств и способов их реализации в жанре аналитической статьи; в-третьих, функционально-прагматический анализ языковых средств и способов их реализации в жанре интервью.

Тема и цель исследования определяют его научную новизну, состоящую в том, что в нём впервые функционирование и прагматический потенциал языковых единиц, а также способы их употребления изучаются во французском спортивном дискурсе в целом, а не отдельно в рамках определённого жанра речевых произведений, посвящённых спортивной тематике. Кроме того, в данном исследовании функционирование языковых единиц во французском спортивном дискурсе впервые анализируется не в отдельности, а в комплексе с прагматическим эффектом, порождаемым определённым способом их применения автором.

Представленное в данной статье исследование, бесспорно, обладает научностью, теоретической значимостью, ибо его результаты вносят вклад в такие направления исследований, как функционирование лексических единиц, лексика и фразеология, их связи с внеязыковой действительностью; методы исследования языковых единиц: функциональные,

коммуникативно-прагматические и стилистические исследования языков народов зарубежных стран, в частности французского языка; текст, дискурс, дискурсивные практики в языках народов зарубежных стран, в частности во французском языке.

Настоящее исследование отличается несомненной практической значимостью. Его материал и результаты могут применяться и быть полезны при изучении практического курса французского языка, теории французского языка, прежде всего лексикологии, стилистики.

Источниками материала исследования послужили электронные версии популярного французского журнала «France Football» и популярной французской газеты «L'Équipe» за 2018-2023 годы. Кроме того, использовались материалы Интернет-ресурса «Eurosport», Интернет-ресурса французского телеканала TF1.

Несмотря на полную и многолетнюю интеграцию спорта в жизнь социума, до сих пор не существует единства учёных в его интерпретации. Нам представляется наиболее корректной трактовка Е. А. Новиковой, согласно которой спортивный дискурс является разновидностью институционального дискурса, определяемого сложившимися в обществе социальными институтами, которая не только имеет ряд уникальных черт, обуславливающих профессиональную направленность, но и концептуально взаимосвязана с медицинским (общение спортсменов с врачами при прохождении медицинских осмотров), юридическим (общение спортсменов с юристами по вопросу заключения контрактов, дисквалификации), военным (общение спортсменов с военнослужащими в спортивных клубах армии) и другими дискурсами [Новикова, 2019: 6].

Прагмалингвистика, в корреляции с которой нами рассматривается функционирование языковых единиц в современном французском дискурсе, понимается учёными достаточно широко. Мы придерживаемся трактовки, предложенной Ю. Д. Апресяном, в соответствии с которой прагматика интерпретируется в качестве закреплённого в языковой единице отношения говорящего 1) к действительности, 2) к содержанию сообщения, 3) к адресату [Апресян, 1988: 12]. Подобный подход к пониманию прагмалингвистики поэтапно отражает процесс воздействия продуцента высказывания на реципиента посредством определённого способа применения продуцентом тех или иных языковых знаков.

Современные исследователи выделяют различное количество спортивных жанров. Мы же, вслед за Е. А. Новиковой, выделяем и рассматриваем в настоящей статье три основные жанровые формы спортивного дискурса: комментарий, аналитическую статью и интервью [Новикова, 2019].

Спортивный комментарий – это один из жанров средств массовой информации (СМИ), который отражает процесс комментирования спортивных событий на радио, телевидении, в печатных СМИ или онлайн-платформах. Речевые произведения в рамках данного жанра характеризуются спонтанностью, импровизированностью речи комментаторов, что служит причиной их неизбежной демократизации, способствующей большему воздействию на реципиента. Данные особенности комментария подтверждаются присутствием в нём многочисленных экспрессивных языковых средств, свойственных разговорному стилю. Наиболее распространёнными из них являются восклицания, репрезентирующие эмоции комментатора по отношению к действительности, происходящему, которые передаются зрителю. Часто восклицания объективируются с помощью фигур речи, понимающихся как средство увеличения «гибкости» языка, определяемой количеством способов передачи содержания языковых знаков, и как средство выбора наиболее информативной, наиболее творческой формы реализации их смысла [ЛЭС, 1990: 542]. Среди фигур речи, посредством которых реализуются восклицания, можно выделить такие, как повторение, эллипсис, например:

«*Quelle efficacité! Quelle efficacité, Paul Pogba! Réussite maximale! Maximale!*» [France Football]. ‘Какая эффективность! Какая эффективность, Поль Погба! Максимальный успех! Максимальный!’ (Здесь и далее даётся наш перевод).

«*Quelle finale, quelle finale... . Quel match étonnant.*» [France Football]. ‘Какой финал, какой финал... . Какой удивительный матч’.

Экспрессивность в комментарии может достигать высокой степени, когда восклицания сочетаются с междометиями в эллиптических конструкциях. Приведём пример: «*Oh-la-la! Fabuleux! Fabuleux qu'elle remette cette combinaison qu'elle a ratée au début de programme!*» [France TV Sport]. ‘О-ля-ля! Великолепно! Великолепно, что она повторяет эту комбинацию, которая ей не удалась в начале программы!’. Как видно из примера, восклицания используются комментатором, чтобы не только передать адресату свои эмоции, но и повысить его интерес к событию.

Экспрессивность комментария может передаваться одновременно с помощью разных фигур речи, применяющихся, чтобы акцентировать отношение продуцента к содержанию его сообщения. Рассмотрим пример, где присутствуют такие фигуры, как повторение и риторический вопрос: «*Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de France? Qu'est-ce que c'est que cette compétition magnifique?*» [France Football]. ‘Но что это за команда Франции? Что это за прекрасное соревнование?’.

Риторический вопрос часто употребляется в комментариях самостоятельно, без

сочетания с другими фигурами речи. С помощью риторических вопросов комментатор вовлекает зрителя в происходящее, подчеркивает особо эмоциональные, соответственно, важные моменты. Рассмотрим примеры: «*Mais qu'est-ce que c'est que cette finale? Magnifique!*» [L'Equipe]. 'Ну что за финал? Великолепно!'

«*Trois buts d'avance pour les bleus! Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas! Mais cette deuxième étoile est très proche!*» [L'Equipe]. 'Сборная Франция забила на три гола больше! Всё закончилось? Конечно же, нет! Но эта вторая звезда очень близка!'

Помимо применения фигур речи, комментарий характеризуется функционированием в нём тропов – языковых знаков, основанных на употреблении в переносном значении и используемых для усиления его изобразительности и выразительности [ЛЭС, 1990: 520]. К тропам относятся, в частности, метафоры и фразеологизмы. Приведём примеры:

«*C'est le calme avant la tempête*» [L'Equipe]. 'Это затишье перед бурей'.

«*C'est la médaille d'or qui lui tend les bras mais il y a quatre minutes pour cela à franchir*» [L'Equipe]. 'Золотая медаль протягивает ей руки, но есть ещё четыре минуты, которые ей предстоит преодолеть'.

С целью актуализации отношения к адресатам, в частности отношения к ним как к лицам, принадлежащим к единому с говорящим национальному спортивному пространству, комментатор употребляет местоимение *nous* 'мы' в обобщённом значении. Рассмотрим пример: «*Les juges ne nous sont pas favorables*» [Eurosport]. 'Судьи к нам неблагоприятны'.

Другой жанр спортивного дискурса – аналитическая статья – характеризуется описанием и анализом определённого спортивного события или его результата, физического потенциала спортсмена или команды и т. д. Такая статья обычно включает в себя аналитические данные и статистику, которые помогают понять, какие факторы оказывают влияние на результаты прошлых игр и соревнований. Они также могут содержать прогнозы для будущих игр или сезонов на основе анализа прошлых результатов. Более того, зачастую произведения данного жанра спортивного дискурса имеют в качестве адресата подготовленного болельщика, а не обычного зрителя, поскольку автор аналитической статьи часто углубляется в правила, различные техники и тактики, которые могут быть не понятны обычному болельщику.

Тем не менее автор аналитической статьи позволяет себе высказывать личное отношение к действительности, что объективируется посредством экспрессивных языковых единиц, в частности тропов, таких как метафора, эпитет. Приведём пример: «*Que le football est beau quand il vous offre un match de légende, avec un scénario de folie et*

des acteurs exceptionnels comme Lionel Messi et Kylian Mbappé» [France Football]. ‘Как красив футбол, когда он дарит вам матч легенд с безумным сценарием и великолепными актёрами, такими как Лионель Месси и Килиан Мбаппе’.

Пожалуй, самым распространённым способом привлечения внимания читателя аналитической статьи является такая фигура речи, как риторический вопрос. Ярким примером служит выпуск газеты «L'Équipe» от 29 мая 2020 года, на первой странице которого внимание читателей привлекла фраза «Comme des cons?» ‘Как дураки?’, служащая названием аналитической статьи, представляющая собой риторический вопрос и выражающая одновременно негодование и личную точку зрения журналистов, не согласных с отменой чемпионата Франции по футболу в связи с пандемией коронавируса [L'Equipe]. Данная фигура речи произвела ошеломительный эффект, вследствие чего опубликованный под этим названием материал получил широкое распространение во Франции и за её пределами.

Риторический вопрос встречается не только в заголовках аналитических статей, но и в самих статьях с целью выражения автором своего отношения к действительности, в частности к спортсменам, и привлечения внимания читателя к определённому объекту спортивной действительности. Рассмотрим пример: «*Houssem Aouar, un départ inévitable?*» [L'Equipe]. ‘Уссем Ауар: его уход неизбежен?’.

Кроме фигур речи, в спортивной аналитической статье достаточно частотны тропы, такие как метафора, метонимия, фразеологизмы. Наиболее популярным из них является метафора, служащая имплицитным сравнением спортсменов с определёнными людьми, непосредственно не связанными со спортом. Приведём примеры:

«*Les rois déçus ne pourront plus penser que personne ne peut prendre leur place sur le trône*» [L'Equipe]. ‘Свергнутые короли не смогут больше думать о том, что никто не сможет занять их трон’.

«*Les petites filles continuent à affluer dans son club pour être la prochaine princesse de la glace, même si leur règne ne dure qu'un hiver*» [L'Equipe]. ‘Маленькие девочки продолжают приходить в её группу, чтобы стать следующей принцессой льда, даже если их господство длится всего лишь одну зиму’.

Метонимия используется чаще всего в аналитической статье для того, чтобы акцентировать внимание читателя на тех или иных масштабах спортивного сообщества. Рассмотрим примеры:

«*Cette fois, c'est sûr, l'Europe n'oubliera pas son nom*» [Eurosport]. ‘В этот раз Европа, конечно, не забудет его имя’.

«*Le Parc des Princes ne s'est pas trompé quand il a fallu se lever et acclamer Léo Messi et Kylian Mbappé après le troisième but du PSG contre Lens, samedi soir*» [Eurosport]. 'Парк де Пренс» не ошибся, когда нужно было встать и бурно поприветствовать Лео Месси и Килиана Мбаппе после третьего гола «ПСЖ» в ворота «Ланса» в субботу вечером'.

Фразеологизмы употребляются в аналитической статье, чтобы посредством их семантики более полно передать читателю эмоциональное состояние, чувства спортсменов. Например: «*Avec Nagelsmann, à chaque match son système, et à chaque situation son plan de jeu. Ceci explique pourquoi ses joueurs gardent la tête froide en toutes circonstances*» [Eurosport]. 'С Нагельсманном, к каждому матчу – своя система, к каждой ситуации – свой план игры. Это объясняет, почему его игроки сохраняют холодную голову в любых обстоятельствах'.

Жанр интервью в спортивном дискурсе служит журналисту очень важным инструментом, позволяющим узнать мнение людей на различные темы, получить комментарии от авторитетных лиц в области спорта, эксклюзивную информацию, а также более глубоко изучить определённую проблему. В отличие от комментария и аналитической статьи интервью носит диалогический характер, ибо оно не может состояться без как минимум двух участников-продуцентов – журналиста-интервьюера и интервьюируемого.

Основная задача журналиста в жанре интервью состоит не в том, чтобы добыть объективную и конкретную информацию, а в том, чтобы узнать мнение интервьюируемого, определённые факты из его жизни, его планы. Речь журналиста регламентированна, подчиняется требованиям к соблюдению языковых норм, в том числе стилистических. Интервьюируемый адресует свои слова читателям, а не только интервьюеру, при этом он далеко не всегда соблюдает языковые нормы, в частности стилистические, вследствие чего в его речи может употребляться стилистически сниженная, обценная лексика. Например: «*C'est à ce moment-là que tu te dis: «Putain, on l'a fait!» Après, tu regardes à droite, à gauche, tu vois tes coéquipiers qui sont comme des dingues avec la Coupe. C'est incroyable*» [Eurosport]. 'В этот момент ты говоришь себе: «Чёрт возьми, мы это сделали!» Затем ты смотришь направо, налево, видишь своих сумасшедших товарищей по команде с кубком. Это невероятно'.

Интервьюер задаёт вопросы интервьюируемому, которые, как правило, лаконичны, кратки, в результате чего его речь не отличается экспрессивностью. Интервьюируемый, отвечая на вопросы, часто делится с журналистом и зрителями своими эмоциями, представляя своё видение той или иной ситуации. В связи с этим в его речи используются

экспрессивные средства, такие как тропы, в частности гипербола. Рассмотрим пример: «*Le lendemain au réveil, je me suis dit: «Waouh, en fait je suis champion d'Europe!» Ce n'est pas rien, c'est fou!*» [L'Equipe]. 'На следующий день, проснувшись, я сказал себе: «Ух ты, я ведь чемпион Европы! Это не ничто, это безумие!».

В речи интервьюируемого могут использоваться и другие тропы, такие как метафора, фразеологизмы, позволяющие продуценту более точно и ясно транслировать реципиенту свои эмоции и мысли. Приведём пример: «*On a un mois de mars solide avec une phase de qualification qui n'est jamais un long fleuve tranquille. Il ne faut jamais s'endormir sur nos lauriers et avoir toujours la même exigence pour atteindre notre objectif qui est de nous qualifier pour l'Euro*» [France Football]. 'У нас еще трудный март с квалификационным этапом, который никогда не похож на спокойную реку. Мы никогда не должны почивать на лаврах, а должны всегда иметь одно и то же требование для достижения нашей цели – пройти квалификацию на Евро'. Отметим, что фразеологизм функционирует не в узуальном, а в окказиональном виде, ибо использование продуцентом в составе фразеологизма вместо артикля притяжательного прилагательного позволяет выразить личное отношение не только к действительности и содержанию своего сообщения, но и к адресату – болельщикам футбольной сборной Франции, которые полностью разделяют намерения футболистов и поддерживают их.

Итак, результаты проведённого анализа позволяют сделать следующие выводы: во-первых, современный французский спортивный дискурс занимает прочное место в парадигме дискурсов и представлен в языкознании несколькими жанрами, среди которых к наиболее популярным относятся комментарий, аналитическая статья, интервью; во-вторых, прагматический потенциал языковых единиц в современном французском спортивном дискурсе достаточно высок; в-третьих, его прагматический потенциал обеспечивается функционированием в нём многочисленных и разнообразных тропов и речевых фигур; в-четвёртых, значительность его прагматического потенциала обеспечивается также окказиональностью, нетрадиционностью функционирования некоторых языковых единиц.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю. Д. Прагматическая информация для толкового словаря // Прагматика и проблемы интенциональности. Москва: Ин-т яз-я АН СССР, 1988. С. 7-44.
2. Дейк Т. А. ван. К определению дискурса. Лондон, 1998. 384 с.
3. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 385 с.

4. Кубрякова Е. С., Александрова О. В. Виды пространства, текста и дискурса // Категоризация мира: пространство и время. Москва: Диалог-МГУ, 1997. С. 19-20.
5. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. Москва: Советская энциклопедия, 1990. 685 с. [ЛЭС].
6. Новикова Е. А. Лингвокогнитивный анализ жанров спортивного дискурса (на материале английского языка): автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Ростов-на-Дону, 2019. 22 с.
7. Панкратова О. А. Лингвосомиотические характеристики спортивного дискурса: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Волгоград, 2005. 23 с.
8. Шарикова В. Н., Орлова Э. А. Спортивный дискурс и его жанры // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. Краснодар, 2017. Т. 1. С. 338-342.
9. Ashurova D. U., Galiyeva M. R. Stylistics of literary text. T.: Turon-Iqbol, 2016. 130 p.
10. Ashurova D. U., Galiyeva M. R. Text linguistics. T.: Turon-Iqbol, 2016. 230 p.
11. Leech G. Principles of Pragmatics. Lnd., N.Y.: Longman, 1985. 250 p.
12. Richard A. Les discours sportifs en proie aux nationalismes et à l'ethnisation. Montpellier: Université Paul Valéry, 2009. 694 p.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Eurosport. Available at: https://www.eurosport.fr/patinage-artistique/championnats-d-europe/2019-2020/le-patinage-francais-compte-sur-le-couple-papadakis-cizeron-et-aymoz-pour-redorer-son-blason_sto7622333/story.shtml. (accessed: 28.02.2023).
2. France Football. Available at: <https://www.francefootball.fr/news/Adn-proteiforme-et-homme-insatiable-dans-la-tete-de-julian-nagelsmann/1136978>. (accessed: 28.02.2023).
3. France TV Sport. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=2YEWIShB1U8>. (accessed: 23.05.2022).
4. L'Equipe. Available at: <https://www.lequipe.fr/Patinage-artistique/Article/Vice-champions-d-europe-gabriella-papadakis-et-guillaume-cizeron-sont-tombes-du-ciel/1102683>. (accessed: 06.03.2023).

REFERENCES

1. Apresyan, Yu. D. (1988). Pragmaticheskaya informatsiya dlya tolkovogo slovarya [Pragmatic information for the thesaurus]. In *Pragmatika i problemy intensionalnosti*. Moskva: Institut yazykoznaniya AN SSSR. Pp. 7-44. (In Russ.).
2. Dejk, T. A. van. (1998). *K opredeleniyu diskursa* [To the discourse identification]. London. (In Russ.).
3. Karasik, V. I. (2002). *Yazykovoy krug: lichnost, kontsepty, diskurs* [Language circle: personality, concepts, discourse]. Volgograd: Peremena. (In Russ.).
4. Kubryakova, E. S., Aleksandrova, O. V. (1997). Vidy prostranstva, teksta i diskursa [Types of space, text and discourse]. In *Kategorizatsiya mira: prostranstvo i vremya*. Moskva: Dialog-MGU. Pp. 19-20. (In Russ.).
5. *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar* [Linguistic encyclopedia]. In V. N. Yartsevov (ed.). Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, 1990. (In Russ.).
6. Novikova, E. A. (2019). *Lingvokognitivnyy analiz zhanrov sportivnogo diskursa (na materiale angliyskogo yazyka)* [Linguocultural analysis of sports discourse genres (based on the English language)]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Rostov-na-Donu. (In Russ.).
7. Pankratova, O. A. (2005). *Lingvosemioticheskie kharakteristiki sportivnogo diskursa* [Linguosemiotic features of sports discourse]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Volgograd. (In Russ.).

8. Sharikova, V. N., Orlova, Ye. A. (2017). Sportivnyy diskurs i ego zhanry [Sports discourse and its genres]. In *Integrirrovannye kommunikatsii v sporte i turizme: obrazovanie, tendentsii, mezhdunarodnyy opyt*. Krasnodar. Vol. 1. Pp. 338-342. (In Russ.).
9. Ashurova, D. U., Galiyeva, M. R. (2016). *Stylistics of literary text*. T.: Turon-Iqbol.
10. Ashurova, D. U., Galiyeva, M. R. (2016). *Text linguistics*. T.: Turon-Iqbol.
11. Leech, G. (1985). *Principles of Pragmatics*. Lnd., N.Y.: Longman.
12. Richard, A. (2009). *Les discours sportifs en proie aux nationalismes et à l'ethnicisation*. Montpellier: Université Paul Valéry.

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. *Eurosport*. Available at: https://www.eurosport.fr/patinage-artistique/championnats-d-europe/2019-2020/le-patinage-francais-compte-sur-le-couple-papadakis-cizeron-et-aymoz-pour-redorer-son-blason_sto7622333/story.shtml. (accessed: 28.02.2023).
2. *France Football*. Available at: <https://www.francefootball.fr/news/Adn-proteiforme-et-homme-insatiable-dans-la-tete-de-julian-nagelsmann/1136978>. (accessed: 28.02.2023).
3. *France TV Sport*. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=2YEwIShB1U8>. (accessed: 23.05.2022).
4. *L'Equipe*. Available at: <https://www.lequipe.fr/Patinage-artistique/Article/Vice-champions-d-europe-gabriella-papadakis-et-guillaume-cizeron-sont-tombes-du-ciel/1102683>. (accessed: 06.03.2023).

Кравцов Сергей Михайлович – доктор филологических наук, профессор, профессор Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации (e-mail: serg.cravtsov2017@yandex.ru), Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
344006, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42

Kravtsov Sergey M. – Doctor of Philology, Professor, Professor of Institute of Philology, Journalism and Intercultural Communication (e-mail: serg.cravtsov2017@yandex.ru), Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Southern Federal University»
344006, Bolshaya Sadovaya str., 105/42, Rostov-on-Don

Шевченко Ксения Вячеславовна – магистрант Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации (e-mail: ksenia19992002@gmail.com), Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
344006, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42

Shevchenko Ksenia V. – Master's degree student of Institute of Philology, Journalism and Intercultural Communication (e-mail: ksenia19992002@gmail.com), Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Southern Federal University»
344006, Bolshaya Sadovaya str., 105/42, Rostov-on-Don

Поступила в редакцию 10 марта 2023 г.